

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Раджапова Р.Р.

Преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

regina.queen7707@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19681099>

Аннотация. В статье поднимается вопрос об актуальных методах и приемах преподавания в современной школе в условиях развивающегося технологического подхода к обучению и современных образовательных проблем. Автором статьи рассматриваются основные проблемы современного образования, отмечаемые исследователями в последние годы. Предлагаются методы и приемы работы на уроках, являющиеся актуальными в условиях смешанного обучения, по мнению автора статьи. Приводится личный преподавательский опыт.

Ключевые слова: методы и приемы обучения, современная образовательная среда, смешанное обучение, современный урок.

Педагогика, как наука, насчитывает множество методов и приёмов преподавания учебных дисциплин, а профессия учителя предполагает использование хотя бы части этого многообразия методов и приёмов. Набираясь опыта и погружаясь всё глубже в профессию, каждый учитель формирует свой личный комплект методов и приёмов. При формировании такого комплекта учитываются индивидуальные особенности учителя, преподаваемого предмета и, разумеется, учеников. В силу привычки многие из этих методов используются на постоянной основе. Однако, вынужденный переход на дистанционный формат обучения в 2020-2021 учебном году, последующее возвращение к очному формату, вынуждают учителей искать новые, непривычные для них методы и приёмы, подходящие для детей «здесь и сейчас». Именно поэтому вопрос об актуальных методах и приемах преподавания сейчас важен как никогда.

Важно отметить, что наряду с предметными проблемами в образовании, затрагиваются и проблемы воспитания. В среде современных подростков формируется иная картина мира, которая существенно отличается от той, что устанавливалась пять или десять лет назад. Популяризация видеоблогов и способы заработка путём создания, зачастую, низкокачественного контента привели среднестатистических обучающихся к мысли, что для дальнейшей благоприятной жизни и заработка им не нужно обучение в школе. Данная проблема ещё больше усугубилась карантином и дистанционным обучением 2020-2021 учебного года, когда большинство детей остались без реального физического общения со сверстниками, один на один с самими собой, а подавляющую часть их досуга так или иначе составлял контент видеоблогов. То есть мы видим, что глобальная цифровизация приводит к размышлениям о дальнейшей судьбе современного образования, требует от учителя своевременных и современных решений. Поэтому сейчас как никогда важно интегрировать воспитательные методики и приёмы в учебные, составляя своего рода коллаборацию первых и вторых.

Одним из примечательных приёмов является «упражнение Джеффа» [9]. Учебное помещение делится на три зоны: зона «да», зона «нет» и зона «может быть». Учитель, выступая в роли ведущего, объясняет 5 простых правил:

1) Ученикам даётся утверждение, после чего каждый занимает место в одной из зон по своему усмотрению (в зоне «да», если участник согласен, в зоне «нет», если участник не согласен, и в зоне «может быть», если участник сомневается в однозначном ответе «да» или «нет»).

2) После того, как все займут места в зонах, ведущий может попросить любого высказать своё мнение, почему он или она ответил «да»/«нет»/«сомневается».

3) Говорит всегда только один человек. Для удобства можно использовать какой-либо предмет будто микрофон (т.е. говорить может только тот, в чьих руках находится предмет).

4) Каждый участник высказывает только своё мнение, не основываясь на мнениях других людей (если нужно, участник может частично повторить слова другого, но не ссылаясь на него).

5) Никто не критикует и тем более не вступает в дискуссию с выступающим.

Упражнение учит свободно высказываться, отвечать на вопросы, уважать чужое и отстаивать своё мнение, а главное помогает коллективу сплотиться и лучше узнать друг друга. Как мы уже говорили, подростки в период дистанционного обучения были один на один с самими собой, а в упражнении у обучающихся появляется возможность проявить свою индивидуальность в коллективе. Особенно хорошо это упражнение работает на учениках старших классов средней школы, когда в связи с особенностями переходного возраста у учеников на первый план выходит их собственное, личное мнение.

Ещё одним методом педагогического взаимодействия с современной подростковой аудиторией является «учебный видеоблог». В силу своей занятости немногие учителя могут позволить регулярно выпускать учебные видео, но если у учителя получается шутить, разбавить видеоурок юмором, добавить яркие примеры, то такой учебный материал ребятам точно запомнится. Блог-технология становится популярной в современном мире [8, с. 115]. Ученик видит «осовремененного» учителя, выступающего в непривычном для него формате, вместе с авторитетом учителя в глазах растёт авторитет учебного предмета.

Последним, но не менее значимым приёмом является «индивидуальная беседа». Нам часто говорят о том, что учитель должен использовать индивидуальный подход к каждому ребёнку. При построении индивидуальной беседы стоит воспользоваться методом рефлексии: представьте, что вы – это и есть тот ребёнок, с которым вы хотите поговорить. Подумайте внимательно, чего желает конкретно этот ребёнок, и подумайте, в какой форме провести с ним беседу на перемене или после уроков. Главное, постарайтесь показать, что вы для ученика не только учитель, но ещё и товарищ, пускай и намного старше него. Постарайтесь сделать так, чтобы учащийся вам раскрылся, создайте для него несколько ситуаций успеха и после этого вы увидите, как иначе выстроит своё отношение к вам и вашему предмету ученик.

В данный момент учащиеся школ столкнулись с небывалым испытанием. Дети 2002-2013 годов рождения, как уже говорилось в этой статье, были вынуждены резко сменить очный формат на дистанционный. Многие остались без должного внимания и контроля, и, как это ни прискорбно, остаются и по сей день. Для того чтобы компенсировать этот недостаток, учителя должны изо дня в день преобразовывать свои уроки, искать новые пути подачи материала, использовать новые и актуальные методы и приёмы преподавания.

REFERENCES:

1. Болдова Т.А. Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-metodiki-prepodavaniya-inostrannyh-yazykov/viewer/> (дата обращения: 10.11.2024).
2. Джусупов М., Сапарова Н. Сингармоническая фоностистика в сопоставлении с несингармонической на материале казахского и русского языков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. - 2024. - Т. 15. - №3. - С. 895-913. doi: 10.22363/2313-2299-2024-15-3-895-913
3. Игровые приёмы как средство повышения мотивации учащихся на начальном этапе обучения иностранному языку. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/statya-igrovie-priemi-na-urokah-angliyskogo-yazika-790795.html/> (дата обращения: 01.11.2024).
4. Мустафаева Д. Н. Омонимия падежных окончаний имён существительных в русском и узбекском языках // Вестник науки. – 2026. – Т. 3. – №. 1 (94). – С. 1278-1282.
5. Мустафаева Д. Н. Сравнительный анализ деепричастий в русском и узбекском языках // Вестник науки. – 2025. – Т. 3. – №. 5 (86). – С. 1203-1207.
6. Насырова Н. А. Проективное обучение как фактор повышения качества обучения русскому языку // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 380-385.
7. Пазылова З., Сапарова Н. Б. Эффективность упражнения filling the gaps в обучении английскому языку (на материале лексики по описанию внешности и характера человека) // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – Т. 60. – №. 1. – С. 104-106.
8. Сысоев П.В. Блог-технология в обучении иностранному языку // Язык и культура, 2012. – № 4 (20). – С. 115-127.
9. Упражнение Джеффа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://infourok.ru/material-po-psihologiiuprazhnenie-dzheffa-1937564.html/> (дата обращения: 09.11.2024).
10. Цой М. К. Неопределенная форма глагола в русском и узбекском языках // Крупный российский ученый, академик, доктор филологических наук, специалист по лингвистике, истории русского языка и стилистике русской литературы. – 2026. – С. 216.